

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA
DOI: 10.5281/zenodo.14967461

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo - RTC

O PAPEL SOCIAL DA EMPRESA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS E A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Irislene do Nascimento Rocha (Mestranda)
Prof. Dr. Henrique Formigoni (Orientador)
Profa. Dra. Liliane Cristina Segura (Participante)

Como referenciar:

Rocha, Irislene do Nascimento; Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina. (2024). O Papel Social da Empresa de Correios e Telégrafos e a Imunidade Tributária. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14967461

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Irislene do Nascimento Rocha

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6832433881307747>

Docente orientador: Prof. Dr. Henrique Formigoni

Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/7989666444257591>

Docente Participante: Profa. Dra. Liliane Cristina Segura

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0668174679142137>

Dissertação originária: O Papel Social da Empresa de Correios e Telégrafos e a Imunidade Tributária.

Data da Defesa: 27/01/2022

Linha de Pesquisa: Finanças, Regulação Contábil e Tributária

Objetivo: Relatar o papel social da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT considerando a sua imunidade tributária, identificando os resultados que tenham se revertido em prol dos interesses da coletividade, a partir da atuação alinhada aos objetivos de políticas públicas que motivaram a autorização legislativa para sua criação.

Descrição: Demanda espontânea identificada pela mestrandia que atua na empresa.

Organização: Empresa de Correios e Telégrafos - ECT.

Área impactada: Econômica e Social.

Impacto: Os Correios, como agente de integração nacional, cumprem o seu papel social ao garantir à população o acesso à cidadania, disponibilizando serviços de governo, ou de políticas públicas, voltados à saúde, educação, defesa e segurança. Outro resultado social relevante é que a ECT contribui para o desenvolvimento econômico do país, pois em época de tendência ao comércio eletrônico e restrições sanitárias, as ações da empresa auxiliam, principalmente, pequenos e microempresários a incluírem seus negócios no meio digital, tanto nacional como internacionalmente por meio dos serviços de importação e exportação, com preços acessíveis para o serviço de entrega de encomendas, contribuindo para a viabilidade desses negócios.

Justificativa: A maioria dos serviços prestados pela ECT favorecem, principalmente, as classes sociais menos favorecidas, com prática de preços que possibilitam o seu acesso e minimizam as desigualdades sociais e regionais tão discrepantes no Brasil. Para o desenvolvimento desse papel social, os Correios contam com recursos decorrentes da imunidade tributária garantida pela Constituição Federal.

O PAPEL SOCIAL DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

RESUMO

Este Relatório Técnico Conclusivo, fruto da dissertação O PAPEL SOCIAL DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, tem por objetivo relatar o papel social da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT considerando a sua imunidade tributária, identificando os resultados que tenham se revertido em prol dos interesses da coletividade, a partir da atuação alinhada aos objetivos de políticas públicas que motivaram a autorização legislativa para sua criação. Tem como implicações práticas a discussão do papel social da ECT considerando a sua imunidade tributária, a legislação aplicável e seus efeitos práticos. As questões exploradas neste trabalho ajudam a destacar a importância da imunidade tributária para a universalização dos serviços postais bem como as questões sociais que fundamentam a legitimidade da desoneração tributária. brasileiro que tratam da observância dos precedentes judiciais.

Palavras-chave: Correios. Imunidade Tributária. Políticas Públicas. Serviços Postais. Universalização.

Como referenciar:

Rocha, Irislene do Nascimento; Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina. (2024). O Papel Social da Empresa de Correios e Telégrafos e a Imunidade Tributária. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14967461

The Social Role of the Post and Telegraph Company and Tax Immunity

ABSTRACT

This Conclusive Technical Report aims to report the social role of the Post and Telegraph Company – ECT considering its tax immunity, identifying the results that have reverted in favor of the interests of the community, from the action aligned with the objectives of public policies that motivated the legislative authorization for its creation. It has as practical implications the discussion of the social role of the ECT considering its tax immunity, the applicable legislation and its practical effects. The issues explored in this work help to highlight the importance of tax immunity for the universalization of postal services, as well as the social issues that underline the legitimacy of tax relief. that deal with the observance of judicial precedents.

Keywords: Post office. Tax Immunity. Public policy. Postal Services. Universalization.

Como referenciar:

Rocha, Irislene do Nascimento; Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina. (2024). O Papel Social da Empresa de Correios e Telégrafos e a Imunidade Tributária. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14967461

INTRODUÇÃO

O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, ocupando uma área de 8.547.403 km² no planeta Terra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021). Entregar encomendas e atender ao público em uma dimensão tão vasta é uma tarefa difícil que requer muito investimento e uma logística adequada.

Dentre as empresas que prestam serviços sociais relevantes para a sociedade, com abrangência nacional, tem-se a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT. Os Correios, como agente de integração nacional, cumprem o seu papel social ao garantir à população o acesso à cidadania, disponibilizando serviços de governo, ou de políticas públicas, voltados à saúde, educação, defesa e segurança (RI Correios, 2019). A maioria desses serviços favorecem principalmente as classes sociais menos favorecidas, com prática de preços que possibilitam o seu acesso e minimizam as desigualdades sociais e regionais tão discrepantes no Brasil.

Políticas públicas consistem em decisões e análises que implicam em identificar quem ganha o que, por que e que diferença faz. Possuem dois elementos fundamentais: a intencionalidade pública, que consiste na motivação para estabelecer ações para tratamento ou resolução de um problema; e problema público, que se caracteriza pela diferença entre a situação atual vivida e uma situação ideal possível em relação à realidade coletiva. (GONÇALVES, et al. 2017). Consistem em ações governamentais dirigidas a resolver determinadas necessidades públicas; envolvem decisões que são tomadas na esfera pública, para tratar de questões que afetam as comunidades, e remetem a problemas que são públicos, em oposição aos privados. Podem ser de diferentes tipos, como política social: saúde, educação, habitação; específica ou setorial: meio ambiente, cultura, direitos humanos; macroeconômica: fiscal, monetária, cambial, industrial; administrativa: democracia, descentralização, participação social (DIAS, MATOS, 2012).

Para o desenvolvimento desse papel social, os Correios contam com recursos decorrentes da imunidade tributária garantida pela constituição federal.

Conforme orientam CARRAZZA (2019) e SABBAG (2013), as situações de imunidade tributária, ainda que acarrete a diminuição de arrecadação aos cofres públicos, possibilita a proteção de direitos fundamentais que não podem ser restringidas pela tributação. Portanto, há

que se considerar que a desoneração tributária deve ser revertida de alguma forma à sociedade, vez que os tributos impostos aos contribuintes atingem o âmbito patrimonial destes tendo como pressuposto o atendimento aos interesses da coletividade, para que se torne possível ao poder público prover os serviços essenciais aos cidadãos.

Neste contexto, este RTC discute o papel social da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT considerando a sua imunidade tributária, identificando os resultados que tenham se revertido em prol dos interesses da coletividade, a partir da atuação alinhada aos objetivos de políticas públicas que motivaram a autorização legislativa para sua criação.

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

A identificação dos pontos fortes e fracos e sugestões para oportunidades de melhoria é processo que atende ao princípio da eficiência no setor público. No âmbito do direito administrativo, Higa et al. (2018, p.68) conceitua que “esse princípio tem como objetivo impor à Administração Pública realizar suas ações com rapidez e perfeição”. Convém diferenciar os termos eficiência e eficácia, de forma a evitar ambiguidades, sendo o primeiro como o gênero, a abranger todas as dimensões preocupadas com os meios e os fins, e que tratando-se do setor público não significa necessariamente lucratividade, podendo ser uma decorrência, mas nunca uma prioridade, enquanto o segundo está ligado à busca dos fins (CUNHA, 2020).

METODOLOGIA

Esta pesquisa classifica-se, quanto aos critérios adotados, como Estudo de Caso, que segundo Gil (2017), é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências sociais, e consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos casos, para obter seu amplo e detalhado conhecimento. Ele (2017, p.33) defende que “é o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos”.

Quanto à abordagem do problema e natureza dos dados, a pesquisa pode ser considerada como qualitativa, que é efetuada mediante descrições verbais (GIL, 2017). Segundo Richardson (2017, p.63), o construtivismo da abordagem qualitativa propõe que não existe realidade objetiva, mas é socialmente construída, sendo que as percepções da realidade são

modificadas através do processo de pesquisa, sendo esta, em parte, um produto dos valores do pesquisador e não pode ser independente deles.

As técnicas utilizadas para a coleta de dados caracterizam a pesquisa como bibliográfica e documental. Segundo Gil (2017), ambas apresentam muitos pontos de semelhança, pois nas duas modalidades utilizam-se dados já existentes, porém a primeira é elaborada com base em material já publicado, elaborado pelos autores com o propósito específico, como livros, revista, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos, enquanto a segunda vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas. Os dados foram coletados a partir das demonstrações financeiras, notas explicativas, relatórios sociais e artigos disponibilizados pela Revista Postal Brasil, no sítio eletrônico da empresa.

Foram analisados, a partir de informações disponíveis no sítio eletrônico da empresa, os serviços de caráter predominantemente sociais e alinhados com os programas governamentais, como os já mencionados PNLD, Leve Leite, distribuição de medicamentos, entre outros. Em relação aos serviços gerais de distribuição, foi realizada uma análise comparando a relação entre os preços praticados pela ECT e os preços praticados pela empresa DHL, em razão da indisponibilidade de dados de outros concorrentes, no caso dos serviços de distribuição, e pela empresa FEDEX, para o serviço de desembaraço aduaneiro.

Também foram analisadas as demonstrações financeiras dos exercícios de 2010 a 2020 da ECT, para fins de avaliação da relação entre a evolução dos resultados financeiros e dos tributos recolhidos ao longo do tempo, comparando, por exemplo, a evolução dos lucros a partir de 2017, quando o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) deixou de ser recolhido aos cofres públicos, e os períodos anteriores. Neste caso, os valores constantes das demonstrações foram ajustados a valor presente, a partir das correções inflacionárias do período.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

IMUNIDADE E OS RESULTADOS FINANCEIROS DA ECT

Apesar de ter sido pacificada a jurisprudência quanto à imunidade do ICMS e ISS nos julgamentos dos RE 2014, foram mantidos os patamares dos impostos incidentes sobre a receita/faturamento, relativamente ao PIS/PASEP e COFINS. No entanto, o histórico financeiro da

empresa apresentou queda nos lucros a partir dos exercícios financeiros de 2013, à margem de 71% em relação ao ano anterior, seguido de prejuízo em 2015 e 2016.

No que se refere à imunidade tributária do imposto de renda a partir de 2017, não houve acréscimo nos resultados financeiros deste e dos exercícios seguintes. Utilizando como parâmetro o resultado de 2012, - em razão de ser o período que antecedeu os posteriores decréscimos nos resultados financeiros - houve queda de 54% em 2017; 89% em 2018; 93% em 2019. Quanto ao exercício findo em 2020, o lucro da empresa foi 6% menor em relação a 2012, apresentando retorno da lucratividade de períodos anteriores.

Não obstante ter havido queda nos lucros, não houve uma relação direta com os percentuais de receita bruta e custos dos produtos vendidos e serviços prestados. Em relação à receita bruta, tendo como parâmetro o exercício de 2012, houve aumento de 2,21% e 1,97%, respectivamente a 2014 e 2015, seguido de decréscimos a partir de 2016, em percentuais de 10,2%; 9,9%; 12,28% e 20,93%, respectivamente aos exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Por outro lado, os custos dos produtos vendidos e serviços prestados tem apresentado uma proximidade cada vez maior em relação à receita bruta, caracterizando decréscimo na margem bruta ao longo dos exercícios financeiros de 2010 a 2020. Comparando os percentuais dos custos em relação à receita bruta, em 2010 era de 62,4%, variando para 87,3% em 2017 e 77,7% em 2020. O gráfico 1 representa o histórico financeiro da ECT no período de 2010 a 2020.

Gráfico 1: Desempenho Financeiro da ECT de 2010 a 2020

Fonte: Elaborado pela autora nos dados obtidos em <https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/demonstracoes-financeiras/demonstracoes-financeira>

Em relação ao histórico patrimonial, tem destaque o Ativo Imobilizado a partir do ano de 2014, que apresentou aumento percentual de 646,68% em relação ao ano anterior, e que se manteve em valores aproximados nos anos seguintes. Os aumentos mais significativos ocorreram em relação aos itens do patrimônio, tais como terrenos e prédios, passando, respectivamente, de R\$213.030 e R\$365.080 em 2013 para R\$3.822.721 e R\$1.423.805 em 2014. Neste caso, a empresa optou em proceder o ajuste nos saldos iniciais com a utilização do conceito de custo atribuído (deemed cost), conforme previsto nos Pronunciamentos Técnicos CPC 37(R1) e 43(R1), o que tornou necessário o ajuste ao valor recuperável de 141 imóveis que estavam com o valor contábil acima do seu valor de mercado – (NOTAS EXPLICATIVAS, 2014).

Nesse sentido, a referida norma (CPC 37 R1) consiste em regular a situação quando a entidade aplica as normas internacionais emanadas do IASB (International Accounting Standards Board (Internacional Financial Reporting Standards – IFRSs) em suas demonstrações contábeis pela primeira vez. Destaca-se que este pronunciamento técnico prevê na IN-6 que a transição das políticas contábeis deve ser divulgada, em razão do impacto que gera na posição financeira (balanço patrimonial), no desempenho financeiro (resultado e resultado abrangente) e nos fluxos de caixa da entidade. Depreende-se, portanto, que parte dos decréscimos nos resultados da empresa nos anos seguintes são provenientes dessa transição das políticas contábeis que vinham sendo seguidas, para as IFRSs.

Conforme orientações contidas na ICPC 10 (Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43), a adoção da política contábil do custo atribuído (deemed cost) parte do pressuposto de que variações significativas de preços podem ter ocorrido desde a aquisição dos ativos, o que pode provocar distorções no balanço patrimonial e no resultado. Os itens 21 e 22 da referida interpretação dispõem que a entidade pode identificar bens ou conjuntos de bens de valores relevantes ainda em operação, de relevância em termos de provável geração futura de caixa, e que apresentem valor contábil substancialmente inferior ou superior ao seu valor justo, e neste caso, a norma incentiva fortemente que seja adotado, como custo atribuído, esse valor justo.

Os efeitos da adoção do custo atribuído surgem à medida em que, inicialmente, os ajustes devem ser contabilizados conforme orientação supramencionada, e tendo por contrapartida a conta do patrimônio líquido denominada Ajuste de Avaliação Patrimonial. Subsequentemente, na medida em que esses bens, objeto de atribuição de novo valor, forem depreciados, amortizados ou baixados em contrapartida do resultado, os respectivos valores devem ser simultaneamente transferidos da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial para a conta de lucros ou Prejuízos Acumulados, e a depender da opção de regime de tributação, da conta representativa de Tributos Diferidos Passivos para a conta representativa de Tributos Correntes (ICPC 10, itens 25 e 26).

ANÁLISE DOS RESULTADOS E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS

Os fatos analisados demonstram que a ECT exerce importante papel para a integração do território nacional, em especial na atuação alinhada aos objetivos de política pública que visem a auxiliar o poder público na implementação dos planos e programas direcionados a prover os serviços essenciais ao cidadão. É o caso da logística do livro didático, das provas do Enem, entrega de leite para os estudantes das escolas públicas de São Paulo, remédios no estado de Minas Gerais, entre outros.

Os serviços da empresa são essenciais para o funcionamento do mercado e da economia, e apesar da queda na demanda pelo serviço de mensagens, a entrega de encomendas de forma universal e a preços menores que o praticado no mercado tem auxiliado muitas empresas a manterem seus negócios, ou mesmo a entrarem no mercado de e-commerce no período crítico da pandemia do coronavírus. As ações trouxeram resultados efetivos, por exemplo, as lives do programa Aproxime, para auxiliar micro e pequenos empreendedores a inserirem seus negócios no meio digital, ou o programa registro módico, direcionado a pequenos livreiros, como SEBOS, que tem a possibilidade de fazer envios a qualquer lugar do país sem levar em consideração o fator distância, mas apenas o peso do objeto.

Outras atuações, como na logística das eleições, na entrega de urnas, ou na ação solidariedade expressa, que faz a entrega de donativos para os estados em situação de calamidade pública oficialmente declarada, demonstram que a atuação da empresa vai além da

entrega de cartas e encomendas, mas de integrar o país tanto em momentos de crise quanto para possibilitar o exercício da democracia e da cidadania.

No que concerne à questão dos esforços para driblar a queda de receita decorrente da diminuição da demanda pelo segmento de mensagens, as atuações da empresa vão ao encontro das ações implementadas pelos operadores logísticos ao redor do mundo, conforme encontrado na literatura. Como exemplo, temos a diversificação dos serviços com a inclusão de serviços financeiros e bancários, consultoria e procedimentos alfandegários para as importações e exportações, implantação de armários inteligentes, projeto piloto para entrega no mesmo dia, entre outros.

Não obstante o fato das mencionadas atuações da empresa em serviços tipicamente de auxílio a implementação de políticas públicas serem efetuados mediante remuneração, há que se considerar que, no aspecto geral os preços praticados pela empresa facilitam toda essa integração do território nacional, seja no aspecto das já citadas políticas públicas, seja na facilitação das relações comerciais nacionais e internacionais, que contribuem para o desenvolvimento do país.

Em relação à questão tributária, o histórico financeiro da empresa sugere que os recursos decorrentes da desoneração tributária são utilizados para possibilitar os preços acessíveis dos serviços, considerando o fato das margens de lucro baixas e não haver lucros exorbitantes, e mesmo se houver, parte dele é revertido para dividendos do governo, a serem utilizados nos diversos programas governamentais.

Pelo exposto, há que se considerar acertadas as decisões jurisprudenciais em grau de recurso extraordinário no âmbito do STF, com repercussão geral, reconhecendo a necessidade da imunidade tributária à ECT, sob o fundamento do subsídio cruzado, onde as áreas mais lucrativas financiam a prestação do serviço nos locais mais distantes que tragam pouco ou nenhum retorno financeiro. É o que ficou demonstrado no caso da comparação do preço de frete seis vezes menor em relação ao praticado pela DHL para entrega de origem São Paulo e destino Manaus. Importante ressaltar que nos grandes centros há muitos concorrentes que podem operar junto às empresas para a distribuição de objetos provenientes do e-commerce, mas para os estados mais distantes, que envolvem custos maiores, a situação muda de figura.

Outro fator a se considerar é em relação ao acesso aos serviços, que é disponibilizado em sua maioria para pessoas jurídicas, e não há agências físicas para disponibilização dos serviços aos cidadãos que não possuem acesso à internet. Esta é uma situação que confirma as situações mencionadas na literatura de que ao setor privado interessa o lucro, sem se importar com questões sociais para a universalização do serviço. Por outro lado, a ECT possui agências em todo o território nacional, incluindo próprias, franqueadas e agências comunitárias, e incorre em custos com aluguéis, convênios com os órgãos governamentais, empregados, entre outros, fato que deve ser levado em conta no que se refere à destinação dos recursos decorrentes da imunidade tributária à sociedade, na forma de disponibilização e acesso à população em geral, seja pessoa física ou jurídica.

Neste contexto, a empresa opera alinhada aos objetivos de política pública que motivaram a autorização legislativa para sua criação, levando em consideração que deve também buscar o lucro de suas atividades por não depender de recursos do tesouro, mas considerando as questões sociais. Conforme mencionado pelos autores citados neste trabalho, a imunidade tributária tem como finalidade possibilitar o cumprimento dos objetivos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, e a ECT tem contribuído para o cumprimento de alguns desses objetivos e garantias fundamentais, como a promoção do desenvolvimento nacional ao possibilitar a inserção de micro e pequenos empreendedores e as pequenas livrarias no comércio online, ou a redução de desigualdades regionais ao possibilitar aos cidadãos das localidades mais distantes o acesso a esses mesmos serviços em compras online, pelos preços módicos praticados.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

A crescente participação do comércio eletrônico nas vendas globais é um fator que vem impulsionando o crescimento e a exigência de maior produtividade do setor logístico, que possui como fatores críticos de sucesso o atendimento à demanda de clientes por prazo curto de entrega, serviços de pós-venda, rastreamento em tempo real, flexibilidade dos processos e de escolha dos locais de entrega, entre outros.

Conforme dados do gráfico 2, extraídos do sítio eletrônico da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (MCC-ENET), entre janeiro de 2018 a setembro de 2021, houve uma

variação percentual no total acumulado de 173,32% nas vendas online, já o percentual de crescimento relativo a dezembro de 2019 e o mesmo período de 2020 foi de 80,56%.

Gráfico 2: Índice de Crescimento do Comércio Eletrônico

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos em <https://www.mccenet.com.br/indice-de-vendas-online>

Para os Correios, essa tendência resultou na necessidade de alterar uma atuação direcionada predominantemente para o segmento de mensagens, que se encontra em queda, para o de logística de encomendas, de forma a aproveitar as oportunidades de crescimento, bem como adaptar-se e sustentar-se em um ambiente dinâmico. Alguns desafios surgiram a partir dessa mudança, e um deles é que o foco passou a ser no mercado concorrencial e não mais no regime de monopólio, e este fato acarreta a necessidade de investimentos em novas tecnologias, e da adoção de práticas que estejam à altura dos concorrentes, de forma a não perder mercado.

Algumas inovações já foram implementadas, direcionadas principalmente a micro e pequenas empresas que atuam no e-commerce por meio de site próprio ou marketplace e que, por meio de contrato comercial, integram sua plataforma com o sistema logístico dos Correios, permitindo que a compra efetuada pelo cliente seja direcionada ao armazém da empresa. São ferramentas que possibilitam maior interação e parceria com os clientes, bem como flexibilização das formas de distribuição, a exemplo das seguintes:

- Correios Log+ - Também chamado de fulfillment, consiste nas operações logísticas de armazenagem, atendimento de pedidos e integração aos demais serviços de entrega e logística reversa dos Correios, permitindo que as empresas ganhem celeridade no processo ao transferir essas atividades;
- Web Service – Serviços de integração que envolvem gerenciamento de postagens, validação de endereços, validação de abrangência, busca de preços e prazos e rastreamento de objetos;
- Clique e retire – É uma modalidade de serviço direcionada a pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem contrato, e que permite ao cliente optar por receber sua encomenda em uma agência dos Correios de sua preferência, sendo que os lojistas virtuais também podem oferecer a opção, por meio da integração virtual do site da loja ao Correios Web Service;
- Locker – A partir de um cadastro no aplicativo da empresa, o cliente pode optar, ao fazer suas compras online, por inserir como endereço de entrega o CEP do Locker escolhido, e receberá um SMS, notificação no aplicativo e e-mail, quando chegar a encomenda. Nessa modalidade, os Correios têm como parceiros empresas como Amazon, C&A, Magalu, Renner, Riachuelo, entre outras.
- Entrega interativa – Permite aos clientes receber notificações de sua encomenda via SMS, desde que seja informado o número do celular no ato da postagem. Clientes com contrato podem fazer o cadastro pela pré-postagem, via sistema; é possível também solicitar a suspensão da entrega.
- App LDI - aplicativo para plataforma mobile que viabiliza a conferência dos livros didáticos pedagógicos entregues pelo FNDE com mais assertividade e tempestividade para as escolas da rede pública.

Considerando que o fornecimento dos serviços supramencionados depende do uso intensivo da tecnologia, como oportunidade de melhoria para a empresa surge o investimento na tecnologia 5G, recém-chegada ao Brasil. Segundo informações do Portal da Indústria, a rede 5G permitirá a interconexão entre mais dispositivos simultaneamente e possibilitará a evolução da chamada Internet das Coisas.

Outro desafio consiste em implementar mudanças na infraestrutura operacional, que precisa adequar-se às novas necessidades de espaço físico, tanto para acondicionar as encomendas, como para veículos. Seria necessário, a partir desse tipo de iniciativa, uma unificação dos atuais Centros de Distribuição Domiciliar (CDD's), com os Centros de Entrega de Encomendas (CEE's), porém, em prédios maiores e com a distribuição feita exclusivamente com veículos. Essa ação possibilitaria também uma otimização no processo de distribuição das encomendas, pois reduziria o problema que ocorre atualmente de, em um mesmo distrito, ter empregados tanto de CDD quanto de CEE realizando as entregas.

Nesse contexto, cumpre destacar algumas práticas que estão sendo utilizadas por algumas empresas que atuam no segmento logístico. Como exemplo, a Patrus Transportes, sugere a “verticalização”, como estratégia para o melhor aproveitamento de espaços para o armazenamento de produtos e estoques, sendo uma tendência que facilita e simplifica as rotinas de movimentação, conferência, entrada e saída de mercadorias.

Prova dessa nova tendência de verticalização na estrutura logística é a inauguração, em outubro de 2020, de um novo Centro de logística pela FEDEX, localizado em Cajamar, que é considerado como a maior estrutura da empresa na América Latina e uma das maiores do mundo. No local, a empresa opera com 55 mil posições paletes e equipamentos modernos, possui 98 docas de carga e descarga com plataforma hidráulica, sete andares de mezanino para ampliar o espaço de armazenamento, mais de duas milhas de esteiras transportadoras para separação (separação e preparação de pedidos), embalagem e expedição, além de tecnologia de ponta e moderno sistema de segurança (NEWSROOM, FEDEX, 2021).

Cumpre destacar que a ECT, juntamente com o Postalis, assinou em 29/05/2013 um contrato de locação de um complexo logístico, também em Cajamar, por um prazo de 10 anos, podendo ser renovado pelo mesmo prazo. A estratégia teve por finalidade aproveitar as oportunidades da localização estratégica privilegiada, próxima ao Rodoanel e acesso privilegiado, a partir de São Paulo, a todas as regiões do país.

A empresa tem investido nos centros de tratamentos, o que contribui para a melhoria da eficiência e eficácia no tratamento dos objetos, mas há necessidade de investimentos também

na infraestrutura de distribuição, com vistas a otimizar os processos de itinerários das percorridas e, conseqüentemente, os prazos de entrega.

Também merece destaque, como futura oportunidade de investimento para os Correios, a implementação em agosto/2021, pela FedEx Ground, uma subsidiária da Fedex Corp., de sistemas de classificação e identificação de produtos robóticos (RPSi), em sua estação em Queens, NY. O RPSi foi projetado para processar autonomamente – selecionar, identificar, classificar, coletar e colocar em contêineres diversos tipos de pacotes pequenos que tradicionalmente são classificados manualmente. O investimento foi feito com a finalidade de acomodar o rápido crescimento do e-commerce por meio do uso de automação e robótica (NEWSROOM, FEDEX, 2021). Essa empresa divulgou também, em seu relatório anual de 2017, que no ano anterior à alta temporada do AF17, a Fedex Ground adicionou 10 milhões de pés quadrados de espaço operacional por meio de 185 projetos de instalações de última geração, incluindo quatro novos centros de distribuição principais e 19 estações totalmente automatizadas, de forma a garantir maior eficiência para operar e capacidade de ajustar-se rapidamente às flutuações em volume e localização do pacote.

CONCLUSÕES

Na discussão sobre o papel social da Empresa de Correios e Telégrafos, considerando a sua imunidade tributária, fundamentada no art.150, VI, (a) da Constituição Federal, foram abordadas questões relacionadas à atuação da empresa na implementação de políticas públicas nas áreas da educação e saúde, seja na esfera federal, estadual e municipal, como a distribuição de livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), medicamentos no estado de Minas Gerais e Leite para alunos das escolas de São Paulo. Além disso, foi destacado também o papel social da empresa em sua atuação durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia do coronavírus, prestando serviços que envolveram desde a logística de materiais biológicos para pesquisa nas universidades, a apoio a pequenos e microempresários para inserção no comércio eletrônico, entre outros.

No que concerne à literatura pesquisada a autora abordou a importância da universalização dos serviços postais para atender a população das áreas mais distantes do país; o desafio enfrentado pelos operadores postais para driblar a queda de receitas decorrente do

avanço da tecnologia na área de comunicações, o qual mudou a forma das pessoas se comunicarem, a partir do acesso a ferramentas como e-mail, whatsapp, facebook e outras, em detrimento da demanda por serviço de cartas. Destacou-se também o fato de que, apesar da queda da demanda por cartas, o serviço postal atua como propulsor do desenvolvimento econômico, na medida em que facilita as atividades de outros setores econômicos, como bancos, para entrega de cartões; órgãos públicos, para entrega de documentos como licenciamento de veículos e IPTU; e principalmente para o comércio eletrônico, que cresce a cada ano a partir da mudança do hábito dos consumidores que passam a aderir com maior frequência às compras online. Além disso, verificou-se o papel fundamental da ECT para integração nacional e internacional, atendendo à demanda por serviços logísticos tanto para a implementação de políticas públicas, quanto para serviços privados.

Em relação aos serviços oferecidos pela ECT no segmento logístico de encomendas, há uma equiparação com alguns concorrentes, como FEDEX e DHL, no que se refere à integração de sistemas com os clientes, entrega interativa, fullfilment, Clique e Retire (este existente apenas entre o comércio varejista como Magalu e Americanas). Além disso, os serviços mencionados pela literatura como alternativas que estão sendo utilizadas, - a nível internacional - para a queda no segmento de mensagens, como armários inteligentes, procedimentos alfandegários, entre outros, são utilizados pela ECT, o que demonstra o acompanhamento e adoção das tendências do setor. Em contraposição, os concorrentes possuem como diferencial frota própria de aviões e investimento intensivo em automação. Como oportunidade de melhoria, sugere-se a unificação do espaço físico da distribuição de mensagens e encomendas, a partir de investimentos em prédios maiores e com a utilização da armazenagem vertical, além do emprego da tecnologia 5G para acompanhar a evolução tecnológica, e melhorar a experiência dos clientes na utilização da chamada “internet das coisas”.

Por fim, no que se refere à imunidade tributária, a literatura tem destacado a intenção do legislador constituinte de prover direitos fundamentais e o exercício da cidadania ao cidadão, direitos esses que não podem ficar indiretamente impossibilitados pela via da cobrança de tributos. No caso dos Correios, a imunidade não traz como efeitos lucros exorbitantes à empresa, mas contribui para uma prática de preços acessíveis ao cidadão, e diferenciada conforme as

necessidades geográficas e de desenvolvimento econômico, além de permitir um modelo de atuação que atenda indistintamente tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, que utilizem e tenham acesso, ou não, as tecnologias de informação

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Ane Izabelle Bezerra de; SALAZAR, Viviane Santos. A influência da instituição formal no processo de internacionalização das MPMEs em uma economia emergente. *Internext: Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE*. [s. l.], v. 16, n. 1, p. 36–55, 2021. DOI 10.18568/internext.v16i1.592. Disponível em: <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=149213027&lang=pt-br&site=ehost-live>>. Acesso em: 26 maio. 2021.

BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF, 25 out. 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>. Acesso em: 05 maio 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 08 out. 2020.

CAHILL, Catriona; PALCIC, Dónal; REEVES, Eoin. Striving To Deliver: Commercialization and Performance in Ireland’s Postal Sector. *Annals of public and Cooperative Economics*. 89:3, 2018.

CÂMARA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (MCC-ENET). Índice de Vendas Online no Brasil. Disponível em: <<https://www.mccenet.com.br/indice-de-vendas-online>>. Acesso em: 02/11/21.

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

CHIESA, Clélio. Competência Tributária do Estado Brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 2002.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 10 (CPC 10). Disponível em: <http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/102_ICPC_10.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2021.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 37 (CPC 37). Disponível em: <http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/402_CPC_37_R1_rev%2014.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2021.

CUNHA, Carlos Renato. As Dimensões do Princípio da Eficiência em Matéria tributária. *Economic Analysis of Law Review*. [s. l.], v. 11, n. 2, p. 216–233. 2020.

DHL. Simulação de tarifas. Disponível em: <<https://www.dhl.com/br-pt/home/obter-uma-cotacao.html>>. Acesso em: 01 junho 2021.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Demonstrações Financeiras 2016. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/demonstracoes-financeiras/2016/demonstracoes-financeiras-de-2016>>. Acesso em: 20 maio 2021.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Demonstrações Financeiras 2017. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/demonstracoes-financeiras/2017/demonstracoes-financeiras-de-2017.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2021.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Demonstrações Financeiras 2020. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/demonstracoes-financeiras/demonstracoes-financeira>>. Acesso em 20 maio 2021.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Operação Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Disponível em: <<https://www.correios.com.br/noticias/correios-inicia-megaoperacao-para-a-entrega-de-livros-didaticos>>. Acesso em 15 março 2021.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Solidariedade Expressa. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/noticias/solidariedade-expressa-correios-apoia-distribuicao-de-donativos-em-minas-gerais>>. Acesso em: 18 março 2021.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/carta-anual-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa/arquivo/carta-anual-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa-2013-exercicio-2019/view>>. Acesso em 25 março 2021.

ECT. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Blog dos Correios. Apoio a micro e pequenos empresários. Disponível em: <<http://apps2.correios.com.br/blogcorreios/>>. Acesso em 24 abril 2021.

FEDEX. Fedex Annual Report 2017. Disponível em: <http://s1.q4cdn.com/714383399/files/oar/2017/AnnualReport2017/AnnualReport2017flat/docs/FedEx_2017_Annual_Report.pdf>. Acesso em: 07 nov. 21.

FEDEX. FedEx Ground e Berkshire Gray unem-se para agilizar o processamento de pequenos pacotes. Disponível em: <<https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-ground-and-berkshire-grey-team-up-to-streamline-small-package-processing/>>. Acesso em: 07 nov.2021.

FEDEX. Informação sobre serviços. Disponível em: <<https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-all-pt-br-2021.pdf>>. Acesso em 13 abril 2021.

FEDEX. Fedex inaugura Centro de logística em Cajamar (SP). Disponível em: <<https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-inaugura-centro-de-logistica-em-cajamar-sp/>>. Acesso em: 02 nov. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Comissão Nacional de Classificação – CONCLA. Disponível em: <<https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/97-7a12/7a12-voce-sabia/curiosidades/1629-o-tamanho-do-brasil.html>>. Acesso em 14/09/2021.

KIUMARSI S.; JAYARAMAN. K.; MOHD, Salmi Isa. Service Quality and Innovation in Malaysian Post Offices: An Empirical Study. Wiley Periodicals. Inc. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) Global Business and Organizational Excellence. DOI: 10.1002/joe.21645, 2015.

LIMA, Arlen Johnes Neves. A logística do livro didático no Amazonas. Postal Brasil – Revista Técnico-Científica dos Correios. 2019.

NASCIMENTO, Ítalo Carlos Soares do. et al. Internacionalização e Sustentabilidade Empresarial no Brasil. Revista Eletrônica de Negócios Internacionais. São Paulo: 2020.

PATRUS TRANSPORTES. 6 Tendências em logística que a sua empresa precisa conhecer. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/5g-no-brasil/>>. Acesso em 02 nov. 2021.

PICHILIANI, Mauricio Carlos. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Rideel, 2018.

PORTAL DA INDÚSTRIA. 5G no Brasil: a tecnologia para impulsionar o crescimento. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/5g-no-brasil/>>. Acesso em: 02 nov. 2021.

POSTALIS. Postalís investe em novo Complexo Operacional Logístico da ECT. Disponível em: <<http://www.postalis.org.br/2013/06/10/postalis-investe-em-novo-complexo-operacional-logistico-da-ect/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

RALEVIĆ, Predrag, DOBRODOLAC, Momčilo, ŠVADLENKA, Libor, ŠARAC, Dragana, ĐURIĆ, Dejan. Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: A Case of 29 Designated Operators in the European Countries. Technological and Economic Development of Economy. ISSN: 2029-4913/eISSN: 2029-4921 2020. Volume 26 Issue 4: 785–807 <https://doi.org/10.3846/tede.2020.12062>.

SABBAG, Eduardo de Moraes. Imunidade Tributária Recíproca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

SHUSTER, Philipp B. One for all and all for one: privatization and Universal Service provision in the postal sector. Collaborative Research Centre 597, 'Transformations of the State'. Applied Economics. 2013. 45. 3667-3682. University of Bremen. D-28359 Bremen. Germany. <http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2012.727982>.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

STF. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudências STF. Disponível em:
<<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/>>. Acesso em: 25 nov. 2021.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	0	0,0	Médio impacto	10,0	4				4,0	6,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	0	0,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	4,0	6,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
								Estrato	TB2	Pontuação	30,0